

UDK 615.19; 615.213; 614.283

O'ZBEKISTON BOZORIDA YURAK GLIKOZIDI SAQLOVCHI DORI VOSITALARINING ISHLAB CHIQUARUVCHI DAVLATLAR BO'YICHA TAHLILI

U.G'.Mustafayev, F.S. Jalilov, Yo.T. Saidkarimova, Sh.O'.Qarshiboyev

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi

dr.ummatm@gmail.com, dr.fazliddin@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7879083>

Annotatsiya: Maqolada yurak glikozidi saqlovchi dori vositalarining: 2012-2022 yillarda O'zbekiston Respublikasida qayd etilgan dori vositalari va tibbiy buyumlarning Davlat Reestrlari bo'yicha va dori shakllari bo'yicha tahlili amalga oshirilgan. Yurak glikozidi saqlovchi dori vositalarining ishlab chiqaruvchi davlatlar bo'yicha farmatsevtika bozoriga kirib kelish dinamikasining ishlab chiqaruvchi davlatlar orasidagi taqsimoti natijalari keltirilgan.

Tayanch iboralar. yurak glikozidlari, reestr, kontent tahlil, dori vositasi, dori shakli

Kirish. Tibbiyot amaliyotida yurak glyukozidi saqlovchi dori vositalari guruhi keng ko'llaniladi. Ayni vaqtda ilm-fan, texnika, kimyo sanoatini rivojlanishi bilan birgalikda ko'p davlatlarda har xil guruhlariga mansub turli-tuman sintetik preparatlar tibbiyot sohasiga kirib kela boshladi. Bunday dori vositalari inson tanasida paydo bo'lgan patologik jarayonni normal holatga keltirish bilan bir qatorda, ba'zi hollarda me'yoridan ortiq qo'llash oqibatida yoki organizmda kumulyasiyalanishi oqibatida kuchli zaharlanish holatlariga olib kelishi extimoli mavjud [1-3]. Bunday holatlarda zahalanish sababini aniqlash uchun zamonaviy kimyo-toksikologik tahlil usullarni qo'llaniladi[4-11].

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Xarakteristik strategiyasi to'g'risida" gi PF-4947-son farmonining to'rtinchi yo'nalishida «Farmatsevtika sanoatini yanada rivojlantirish, aholi va tibbiyot muassasalarining arzon, sifatli dori vositalari bilan ta'minlanishini yaxshilash» yuzasidan muxim vazifalar belgilab berilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 fevraldagi «Farmatsevtika tarmog'ini jadal rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora tadbirlar to'g'risida»gi PQ-3532-son va 2018 yil 23 yanvardagi «Dori vositalari va tibbiyot buyumlari ishlab chiqarish hamda olib kirishni yanada tartibga solish chora tadbirlar to'g'risida»gi PQ-3489-son karorlarida hamda mazkur faoliyatga tegishli boshka me'yoriy-xuquqiy xujjatlarda belgilangan vazifalarni

amalga oshirishda ushbu tadqiqot muayyan darajada xizmat qiladi. [12,13]. Bugungi kunda ayrim mutaxassis olimlar tomonidan yurak-qon tomir kasalliklari, o'sma kasalliklariga qarshi vositalar, antidepressantlar, neyroleptiklar, antibiotik va boshqa guruh preparatlarining farmatsevtika bozoridagi assortiment tahlili o'tkazilgan [14-22].

Tadqiqot maqsadi. O'zbekiston Respublikasi farmatsevtika bozorining ma'lum bir qismini tashkil etgan yurak glikozidi saqllovchi dori vositalarining toksikologik ahamiyatini inobatga olgan holda ushbu preparatlarning O'zbekiston farmatsevtika bozorida tutgan o'rne tahlilini o'tkazish.

Tadqiqot usullari. Dori vositalarining kontent tahlil, solishtirma tahlil usullari.

Tadqiqot natijalari va muhokamalari. O'zbekiston Respublikasi farmatsevtika bozorida yurak glikozidi saqllovchi dori vositalarining assortimentini tahlil qilish uchun dori vositalari va tibbiy buyumlar Davlat Reestri ma'lumotlaridan foydalanildi. [23].

Yurak glikozidlarning O'zbekiston Respublikasi, Mustaqil davlatlar hamdo'stligi va Xorijiy davlatlarda ishlab chiqarilgan dori vositalari tahlili amalga oshirildi. 2022 yildagi №26-son dori vositalari va tibbiy buyumlarning Davlat Reestri ma'lumotlariga asosan O'zbekiston hududida umumiy 7 nomda glikozidi saqllovchi dori vositalaridan foydalanilmoqda. Ushbu dori vositalarining assortimentidagi 7 ta preparatdan 1 tasi (14.3%) xorijiy ishlab chiqaruvchilar va 6 tasi (85,7%) MDH davlatlari ishlab chiqaruvchilari ulushiga to'g'ri kelishi aniqlandi (1-rasm).

1-rasm. O'zbekiston farmatsevtika bozorida yurak glikozidi saqllovchi dori vositalarining ulushi

Tahlil natijalariga ko'ra O'zbekiston Respublikasi dori vositalari va tibbiy buyumlarning Davlat Reestrining 2012 yil №16 sonda 13ta, 2012 yil №17 sonda 13ta, 2014 yil №18 sonda 10ta, 2015 yil №19 sonda – 12ta, 2016 yil №20 sonda – 12 ta, 2017 yil №21 sonda – 9ta, 2018 yil №22 sonda – 10ta, 2019 yil №23 sonda – 9ta, 2020 yil №24 sonda – 10ta, 2021 yil №25 sonda – 10ta, 2022 yil №24 sonda – 7ta yurak glikozid saqllovchi dori vositalari qayd etilgan.

1-jadval

Yurak glikozidi saqllovchi dori vositalarini 2012-2022 yillarda O'zbekiston bozoriga kirib kelish dinamikasining tahlili

Yillar	O'zbekiston		MDX		Xorijiy		Jami
	soni	%	soni	%	soni	%	
2012	1	7,6	11	84,7	1	7,6	13
2013	1	7,6	11	84,7	1	7,6	13

2014	1	10,0	8	80,0	1	10,0	10
2015	1	8,3	10	83,4	1	8,3	12
2016	1	8,3	10	83,4	1	8,3	12
2017			8	88,8	1	11,2	9
2018			9	90,0	1	10,0	10
2019			8	88,8	1	11,2	9
2020			9	90,0	1	10,0	10
2021			9	90,0	1	10,0	10
2022			6	85,7	1	14,3	7

Yurak glikozidi saqlovchi dori vositalarining farmatsevtika bozoridagi MDH va Xorijiy davlatlardan har yili ortib borgan, aksincha mahalliy ishlab chiqaruvchilar ulushi qayd etilganlar soni kamayib borganligini ko'rishimiz mumkin(1-jadval). Tadqiqotimizning keyingi bosqichida yurak glikozid dori vositalarini ishlab chiqaruvchi davlatlar orasidagi taqsimoti o'rganildi. Ular haqidagi ma'lumotlar 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval

O'zbekiston Respublikasida qayd etilgan yurak glikozid dori vositalarining ishlab chiqaruvchi davlatlar bo'yicha tahlili

Ishlab chiqaruvchi davlatning nomi	Ishlab chiqarilgan dori vositasining soni											
	t	%	t	%	t	%	t	%	t	%	t	%
	2017 y		2018 y		2019 y		2020 y		2021 y		2022 y	
Armeniya	1	20	1	20	1	20	1	20	1	20		
Belarus			1	20	1	20	1	20	1	20	1	20
Latviya	1	16,6	1	16,6	1	16,6	1	16,6	1	16,6	1	16,6

Ukraina	7	17,5	7	17,5	7	17,5	7	17,5	7	17,5	5	12,5
---------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------

Tahlil natijalari bu preparatlarning ko'proq ulushi bilan bir qatorda Ukraina, Armeniya, Latviya kabi davlatlarning farmatsevtik kompaniyalari va firmalari tomonidan ishlab chiqarilishi aniqlandi.

Yurak glikozidlarning asosiy ta'sir qiluvchi moddalari bo'yicha tahlili o'rganildi. Bunda bu 2012-2022 yillar davomida Respublikamiz farmatsevtika bozorida tarkibida asosan yuqoridagi jadvalda nomlari keltirilgan 3 dori vositasi asosida tayyorlangan 10 ga yaqin dori preparati ishlatilishi aniqlandi. Yurak glikozid dori preparatlarining asosiy ta'sir qiluvchi moddalari bo'yicha tahlili shuni ko'rsatdiki eng ko'p Digoksin dori moddasining preparatlari ishlatilib ularning soni 10 ga yaqin. Keyingi o'rinlarni strofantin, korglikon va boshqa yurak glikozidlar egallaydi.

Xulosa: Yurak glikozidlardan ko'rinib turibdiki xorijiy davlatlarda ishlab chiqarilgan yurak glikozid dori vositalarining dori shakli turi va soni jihatidan xam yuqori o'rinni egallamoqda. Hozirda Davlat ro'yxatidan o'tgan yurak glikozid dori vositalarning kattagina qismini ham MDH mamlakatlarida ishlab chiqarilgan dori vositalari tashkil qilmoqda. Ushbu ma'lumotlar asosida xulosa qilib shuni aytishimiz mumkin: 2012 yildan beri mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan ishlab chiqarilgan yurak glikozid dori vositalar soni va dori shakli bo'yicha o'smagan, shuning bilan birga xorijiy davlatlardan va MDH davlatlaridan ham keltirilayotgan dori vositalarini ham ulushi sezilarli darajada oshgan. Hozirda Davlat ro'yxatidan o'tgan yurak glikozid dori vositalarining 91,6 % ni xorijiy davlatlardan va MDH davlatlaridan keltirilmoqda.

Adabiyotlar

1. Булусов Ж.Қ., Мустафаев У.Ф., Шукуруллаева Д.З. Суд-кимё амалиётид УБ-Спектрофотометрия усулида дигоксинни таҳлилни ўрганиш. // "Ёшларни қўллаб қувватлаш ва аҳоли саломатлигини мустаҳкамлаш йили" га бағишланган талабалар илмий жамиятининг аънанвий 78-илмий анжумани, Тошкент. 2021 йил. Б. 171-173.
2. Bahtiyorov D.Sh., Mustafayev U.G'. Digoksin yurak glikozidini zamonaviy spektroskopik usulda tahlili // "Farmatsevtikada iqtidorli yoshlarning ilmiy salohiyati" 80-talabalar ilmiy jamiyati ilmiy anjumani to'plami, Toshkent. 03.2023 y. 77-78 b.
3. Mustafayev U.G', Akramova D.Z., Bahtiyorov D.Sh., Jalilov F.S. Digoksin dori moddasini zamonaviy spektroskopiya usulida tahlili // "Zamonaviy farmatsevtika sohasining

rivojlanishining dolzarb masalalari” mavzusidagi I Respublika ilmiy-amaliy anjumani. 61-63 b. Toshkent. 04.2023 y.

4. Мустафаев У.Ф., Жалилов Ф.С., Алиев Ж.Н., Зокирова Г.Р., Вахидова Н.М., Усмонова М.К. Этацизин дори воситасини УБ-Спектрометрия усулида чинлик ва миқдорий таҳлил шароитларини ўрганиш // - “Тиббиётда янги кун” илмий-рефератив, маънавий-маърифий журнал. Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти №2 2020 йил Б. 203-206.

5. Мустафаев У.Ф., Жалилов Ф.С. Качественный анализ амиодарона с методом термодесорбционной поверхностно-ионизационной спектроскопии // Материалы международной научно-практической конференции “Современная фармация: новые подходы в образовании и актуальные исследования”. Нур-Султан, 2021г. стр. 156-159.

6. Мустафаев У.Ф., Жалилов Ф.С., Олимжонов К.О. Современный спектроскопический метод анализа амиодарона выделенного из крови // Medical drugs for humans. Modern issues of pharmacotherapy and prescription of medicine. March 11-12, Kharkiv, Ukraine. 2021, ст. 584-586.

7. Феруза Содиковна Жалилова, Баходиржон Шарипович Самадов, Дилнавоз Хасановна Юлдашева, Фазлиддин Содикович Жалилов. "Анализ отравления мозга амлодипином в судебно токсикологической химии" Central Asian Academic Journal of Scientific Research, vol. 2, no. 8, 2022, pp. 9-14.

8. F.S. Jalilov, L.T. Pulatova, F.S. Jalilova, O.Z. Sharipova, S.S. Meliboyeva Analysis of sertraline from biological fluids by thermal desorption surface-ionizing spectroscopy // The Pharma Innovation Journal 9 (6), 603-606

9. Ф.С. Жалилов, М.А. Таджиев Способы обнаружения флуоксетина из биологических жидкостей // Фармация, С. 587-590

10. F.S. Jalilova, Z.A. Yuldashev, F.S. Jalilov, B.B. Nazarov Development of conditions for tramadol analysis by the method of thermal desorption surface-ionizing spectroscopy // Tibbiyotda yangi kun 34 (2), 183-188

11. FS Jalilov, MA Tojiev, MA Madgazina, FS Jalilova, IG Ahmedjanov, Sud kimyo amaliyotida tramadol дори vositasini UB-spektrofotometriya usulida tahlilini o'rganish // Farmatsevtika jurnali, B. 26-29.

12. Закон Республики Узбекистан ст. 2. «О лекарственных средствах и фармацевтической деятельности» (новая редакция) от 05.01.2016 г.

13. Жалилов Ф.С. Антидепрессантларнинг Ўзбекистон фармацевтика бозорига тутган ўрни // Аптеки Узбекиста. – Тошкент, 2016. – №3. -Б. 8-11

14. Умарова З.Ф., Хамидова М.О., Зайнутдинов Х.С., Зияева М.Н. Артериал гипертензия касаллигини даволашда қўлланиладиган дори воситалари ассортиментининг контент таҳлили // Ўзбекистон фармацевтик хабарномаси. – Тошкент, 2017. – №4. – Б. 31-37.
15. Алиев С.У., Зайнутдинов Х.С. Анализ рынка йодсодержащих лекарственных средств, применяемых при эндемическом зобе // Фармацевтический журнал. – Ташкент. 2009. №2. – С. 9-13.
16. Saidkarimova Y.T., Jalilov F.S. The role of lamotrigine in the pharmaceutical market of Uzbekistan. Abu Ali Ibn Sina and innovations in modern pharmaceuticals. Collection of articles of the 5th international scientific and practical conference. - Tashkent. 2022. - P. 185-186.
17. Д.Т. Гаибназарова, Ф.С. Жалилов, Г.У. Тиллаева, Д.Т. Шарафутдинова Ўзбекистонда ишлаб чиқариладиган тиш геллари таркибидаги асосларни таҳлили // Тиббиётда янги кун 2 (30), 96-98
18. Г.Р. Зокирова, Ф.С. Жалилов, Г.А. Султонова Нейролептик дори воситаларнинг контент таҳлили // Ўзбекистон фармацевтик хабарномаси. – Тошкент, 2021. – №3-4. – Б. 27-31
19. Рамазонова К.Р., Жалилов Ф.С. Тутқаноққа қарши дори воситаларининг ўзбекистон фармацевтика бозорида тутган ўрни // Инфекция, иммунитет и фармакология. – Тошкент, 2019. – №2. – Б. 175-181
20. Saidkarimova Yo.T., Rasulov X.Sh. Gabapentin дори moddasini YuQX usulida tahlilini o'rganish // Farmatsevtika sohasining bugungi holati: "Muommolar va istiqbollar" Halqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. – Toshkent, 2021. - B. 418-419
21. Rasulov X.Sh., Saidkarimova Yo.T. Lamotridjin дори moddasini zamonaviy tahlil usullarini o'rganish // "Inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yiliga bag'ishlangan respublika talabalar ilmiy jamiyatining an'anaviy 79-ilmiy anjuman materiallari. – Toshkent, 2022. - B. 86-87.
22. Тилаков Ж.Р., Жалилов Ф.С., Ҳайдаров В.Р., Султонова Г.А., Темиров Б.Б. Пастилка дори шакли ва уни Ўзбекистон фармацевтика бозорида тутган ўрни // Ўзбекистон фармацевтик хабарномаси. – Тошкент, 2014. – №4. – Б. 47-51.
23. Ўзбекистон Республикасида қайд этилган дори воситалари ва тиббий буюмлар Давлат Реестри 2012-2022 йиллар.